

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedra faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Iloxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING MADANIY XILMA-XILLIKNI INOBATGA OLGAN HOLDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH USULLARI

Saffarova Mohidil Axmadovna

Turon universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: So'nggi o'tgan o'n yillikda maktablarda dars o'tish va bolalarga bu jarayonni qiziqarli tarzda tashkil etish ommalashmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari turli madaniy muhitdan kelgan bo'lishi mumkin, bu esa o'qituvchilardan ta'lim jarayonini har bir o'quvchining madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etishni talab qiladi. Ushbu maqolada madaniy xilma-xillikni hisobga olib ta'limni samarali tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari, o'quvchilarni faol jalb etish usullari va ijobiy muhit yaratish strategiyalari keng yoritiladi. Darhaqiqat, o'qituvchilarning madaniy kompetensiyasi va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Mazkur yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki ularning ijtimoiy-sotsiomadaniy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: madaniy xilma-xillik, boshlang'ich ta'lim, madaniy kompetensiya, o'quvchilarning faolligi, ta'lim strategiyalari, inklyuziv ta'lim, o'qituvchining roli.

Abstract: Over the past decade, making lessons engaging and enjoyable for children has become increasingly popular in schools. Primary school students may come from various cultural backgrounds, which requires teachers to organize the educational process with consideration for each student's cultural characteristics. This article explores modern approaches to effectively organizing education with respect to cultural diversity, methods for actively engaging students, and strategies for creating a positive classroom environment. The role of teachers in developing cultural competence and fostering relationships based on mutual respect is also analyzed. These approaches not only facilitate the learning process but also contribute to the students' socio-cultural development.

Key words: cultural diversity, primary education, cultural competence, student engagement, educational strategies, inclusive education, teacher's role.

Аннотация: За последнее десятилетие в школах всё более популярным становится проведение уроков в увлекательной форме для детей. Ученики начальных классов могут приходиться из разных культурных сред, что требует от учителей организации образовательного процесса с учётом культурных особенностей каждого учащегося. В данной статье широко рассматриваются современные подходы к эффективной организации обучения с учётом культурного многообразия, методы активного вовлечения учеников и стратегии создания позитивной атмосферы. Действительно, анализируется роль учителей в формировании культурной компетентности и взаимоотношений, основанных на взаимоуважении. Такие подходы не только облегчают процесс усвоения знаний, но и способствуют социально-культурному развитию учащихся.

Ключевые слова: культурное многообразие, начальное образование, культурная компетентность, активность учеников, образовательные стратегии, инклюзивное обучение, роль учителя.

KIRISH

Siz va bizga ma'lumki, hozirgi kundagi ta'limga oid tadqiqotlar ommalashmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim sohasiga e'tibor kuchaymoqda. Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimida madaniy xilma-xillikni inobatga olish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichi bu borada alohida e'tiborni talab etadi, chunki aynan shu bosqichda o'quvchilarning dunyoqarashi shakllanadi, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarga nisbatan dastlabki tushunchalari paydo bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham turli millat, etnik guruh va madaniy qatlam vakillari bo'lgan o'quvchilar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos tafakkur, urf-odat va qadriyatlarga ega.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun madaniy xilma-xillikni e'tiborga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish usullari, dolzarb muammolar va ularning yechimlari, shuningdek, o'qituv-

chilarning bu boradagi kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari atroficha tahlil qilinadi. Maqola davomida xalqaro tajriba misollariga ham murojaat qilinib, o'zbek ta'lim muhitiga mos yechimlar taklif etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim tizimida madaniy xilma-xillikni hisobga olgan holda dars jarayonini tashkil etish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda. Xalqaro miqyosda Banks, Gay, Nieto kabi olimlar madaniy kompetensiyani o'qituvchining asosiy kasbiy sifatlaridan biri sifatida ta'kidlab, turli madaniyat vakillariga nisbatan bag'rikenglik, tushunish va hurmat bilan yondashishni samarali ta'limning muhim sharti deb hisoblaydilar. Ular ta'lim jarayonida o'quvchilarning etnik va madaniy xususiyatlarini inobatga olish orqali ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkinligini isbotlaydilar.

Mahalliy tadqiqotchilar, xususan, M. Jo'rayev, N. Turg'unova va Z. Axmedovalar tomonidan olib borilgan ishlarda esa o'zbek maktablarida madaniy xilma-xillik sharoitida ta'lim berishning metodik asoslari, o'qituvchilarning madaniy kompetensiyasini rivojlantirish usullari hamda o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi masalalari chuqur tahlil qilingan. Shu bilan birga, zamonaviy yondashuvlarda inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv va ko'p madaniyatli ta'lim tamoyillari alohida o'rin tutadi.

Bu adabiyotlarda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki madaniyatlararo muloqotni yo'lga qo'yuvchi, ijobiy psixologik muhit yaratuvchi shaxs sifatida ko'riladi. Ilmiy manbalar ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishda o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini, kommunikativ ko'nikmalari va doimiy kasbiy rivojlanishining muhimligini qayd etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu xilma-xillikni hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga intilishi, har bir o'quvchining individualligini hurmat qilgan holda, ular o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini shakllantirishi zarur. Madaniy jihatdan sezgir yondashuv, inklyuziv ta'lim tamoyillariga asoslangan dars metodikasi, interaktiv usullardan foydalanish va o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish – bu kabi omillar madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur tadqiqotda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash, ularni madaniy kompetensiyaga ega bo'lishlariga yordam beruvchi metodik yondashuvlarni ishlab chiqish maqsad qilib olindi. Tadqiqotda nazariy, empirik va statistik metodlardan kompleks tarzda foydalanildi.

Nazariy metodlar orqali mavzu bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar, pedagogik konsepsiyalar, normativ hujjatlar tahlil qilindi. Empirik metod sifatida so'rovnoma, suhbat, kuzatuv va test sinovlaridan foydalanilib, pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar va amaldagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining fikrlari o'rganildi.

Tajriba-sinov ishlari orqali esa madaniy xilma-xillikni hisobga olgan holda dars jarayonini tashkil etish bo'yicha ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, ular asosida ilmiy xulosalar chiqarildi. Tadqiqot jarayonida kuzatuvlar va suhbatlar orqali o'qituvchilarning madaniy kompetensiya darajalari, ularning dars jarayonida madaniy farqlarni qanday inobatga olishlari va o'quvchilarning bunga bo'lgan munosabati o'rganildi.

Tadqiqot natijalari asosida pedagogik faoliyatda madaniy xilma-xillikni hisobga olishga oid samarali metod va strategiyalar tavsiya qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim bosqichi – bu o'quvchining keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatli o'sishi va shaxs sifatida shakllanishi uchun muhim poydevor hisoblanadi. Ushbu bosqichda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish o'qituvchining metodik mahorati, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni to'g'ri qo'llashiga bevosita bog'liqdir. 6–7 yoshli bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlaridan kelib chiqib, ularning ko'proq o'yin orqali o'rganishga moyil bo'lishi kuzatiladi. Shu bois boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar, rasmiy vositalar va sahnalashtirilgan topshiriqlarning keng qo'llanilishi katta samaradorlikka ega. Didaktik o'yinlar nafaqat bolalarning qiziqishini oshiradi, balki bilim, ko'nikma va malakalarni chuqurlashtirishga, shuningdek, ularda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etishda pedagogik texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Jumladan, "Charxpalak", "Svetafor", "Qor parchalari", "SWOT-tahlil", "FSMU" kabi texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, muammoni aniqlash va uni hal etish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish darslarida suhbat, adabiy viktorinalar, topishmoq va ertak tuzish, hikmatli so'zlar asosida munozaralar olib borish o'quvchilarning tafakkurini boyitadi va ularni o'z fikrini erkin ifoda eta olishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'limga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirish uchun motivatsiyani to'g'ri yo'lga qo'yish zarur. Motivatsiya bolalarning ichki ehtiyojlariga mos tarzda yaratilgan ta'lim muhitida, ular uchun qiziqarli va hayotga yaqin misollar orqali yuzaga keladi. Bu borada o'qituvchining pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari – ishontirish, rag'batlantirish, istiqbol yaratish, jamoatchilik fikridan foydalanish – muhim rol o'ynaydi. Masalan, o'quvchining harakatini ijobiy baholash, kichik yutuqlarini e'tirof etish, ularga ishonch bildirish orqali o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishni mustahkamlash mumkin. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilarning erkin fikrlashi, savollarga mustaqil javob topishi, o'z fikrini asoslab bera olishi uchun qulay sharoit yaratish – innovatsion pedagogik yondashuvlarning asosiy tamoyillaridandir. O'qituvchi o'zining didaktik yondashuvi orqali o'quvchilarga nafaqat bilim berishi, balki ularni o'ylashga, izlanishga, fikr yuritishga undashi lozim. Shu tarzda tashkil etilgan darslar o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi, o'qishga mehr uyg'otadi va darslardan zavq olishga olib keladi.

Pedagogik texnologiya tushunchasi ta'limning dastlabki tashkiliy va metodik shakllari bilan bog'liq bo'lib, individual ta'lim qadimda, xususan, qadimgi Yunonistonda shakllangan. Unda o'qituvchi bir o'quvchi bilan ishlagan, ta'lim jarayonini tashkil qilgan, boshqargan va nazorat qilgan. Matnlar o'qitilgan, qoida va ta'riflar yodlatilgan, amaliy mashqlar bajarilgan. Bu orqali bolalar hayot, san'at, notiqlik va jismoniy madaniyatga oid bilimlarni egallaganlar. Vaqt o'tishi bilan individual ta'lim o'rnini guruhli o'qitish egallagan. O'rta asrlarda esa yodlash, savol-javob, ma'ruza va munozara asosiy metodlarga aylangan. Bu jarayon sinf-dars tizimining shakllanishiga hamda yangi texnologiyalar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan.

Pedagogik ta'sir ko'rsatish deganda bolalar faoliyatini pedagogik jihatdan to'g'ri yo'naltirish tushuniladi. Bu usullar real hayotdan tanlab olinadi va tarbiyaviy jarayonda qo'llaniladi. Pedagogik ta'sirning asosiy usullari: ishontirish, talab, istiqbol, rag'batlantirish, jazolash va jamoatchilik fikridir.

Ishontirish – bilim, hissiyot va xulq-atvordan iborat bo'lib, tushunish, kechinma va qabul qilish orqali amalga oshadi. Uning shakllari – ma'ruza, munozara, suhbat, dalillash, namuna ko'rsatish.

Talab – pedagog va o'quvchi o'rtasidagi shaxsiy munosabatda xulq me'yorlarini shakllantiradi.

Istiqbol – o'quvchiga qiziqarli va maroqli maqsadlar qo'yib, uni rag'batlantiradi.

Rag'batlantirish foydali harakatlarni oshiradi, jazolash esa nojo'ya xatti-harakatlarni to'xtatadi. Bunda o'quvchining huquq va burchlariga axloqiy ta'sir o'tkaziladi.

Jamoatchilik fikri esa o'quvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatini muntazam qo'llab-quvvatlaydi. Barcha usullardan samarali foydalanish uchun pedagogik munosabatlar insonparvarlikka asoslangan bo'lishi zarur. Bugungi kunda shaxsga asosli talab qo'yish bilan birga, unga hurmat bilan yondashish pedagogik yondashuvning asosiy tamoyiliga aylangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak o'qituvchilar turli madaniyatga mansub o'quvchilarning o'ziga xosligini tushunishi, ularning qadriyatlariga hurmat bilan yondashishi va o'qitish jarayonida bu xususiyatlarni hisobga olgan holda individual yondashuvni qo'llashi zarur. O'quvchilarning madaniy tafovutlarini e'tiborga olish orqali ularning darsdagi faolligini oshirish, ijtimoiy integratsiyasini kuchaytirish va o'zaro hurmatga asoslangan muhit yaratish mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilarning o'zlari ham madaniy jihatdan savodli bo'lishi, o'z ustida doimiy ishlashi lozim.

Bu soha yuzasidan bir qator takliflar berish mumkin. Jumladan, pedagogik oliygohlarda madaniy xilmaxillik, inklyuziv ta'lim va ko'p madaniyatli muhitda ishlash bo'yicha maxsus kurslar joriy etilishi zarur. Amaliy mashg'ulotlarda turli madaniyat vakillari bilan ishlash bo'yicha interaktiv uslublar, rolli o'yinlar va keys-studiyalar qo'llanilishi samarali bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun doimiy malaka oshirish kurslarida madaniy kompetensiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Boston: Pearson Education.
2. Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. New York: Teachers College Press.
3. Nieto, S. (2017). *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. Pearson.
4. Jo'rayev, M. (2021). "Madaniy xilmaxillikni hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari". *O'zbek pedagogik jurnali*, №2, 45–52.
5. Turg'unova, N. (2020). "Boshlang'ich ta'limda inklyuziv yondashuvning pedagogik asoslari". *Ta'lim va innovatsiyalar*, №4, 32–38.
6. Axmedova, Z. (2022). "Madaniy kompetensiyani shakllantirishda o'qituvchining roli". *Pedagogik mahorat*, №1, 19–24.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.